

Grubenbefunde in Campo (Südkamerun)

Dirk Seidensticker

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Fakultät für Kulturwissenschaften

Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters
Abteilung für Jüngere Urgeschichte und Frühgeschichte

Grubenbefunde in Campo (Südkamerun)

Dirk Seidensticker

Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung
des Grades Magister Artium
im Hauptfach Ur- und Frühgeschichte

1. Gutachter:

Prof. Dr. M. Bartelheim

2. Gutachter:

Prof. Dr. M. K. H. Eggert

Sommersemester 2010

Inhalt

I	Einleitung	1
II	Naturraum, Forschungsgeschichte und Forschungsstand	4
1	Naturraum Südkamerun	4
2	Forschungsgeschichte	7
3	Quellenkritik	9
4	Zum Problem eines zentralafrikanischen Neolithikums	11
5	Sesshafte Lebensweise im Regenwald	11
6	Relative Chronologie der Besiedlung Südwestkameruns	13
III	Campo	16
1	Archäologische Erforschung der Region Campo	16
1.1	Entdeckung der Fundstelle und erste Grabung 2000	16
1.2	Grabung 2005	18
1.3	Tübinger archäologische Forschungen 2007	20
1.4	Lage der Fundstellen im Stadtgebiet von Campo	21
1.5	Absolute Chronologie der Befunde in Campo	21
2	Befunde	22
2.1	CAM 07/11	25
a)	Fundverteilung	26
b)	Eisenschlacken	28
2.2	CAM 07/13	28
a)	Fundverteilung	32
b)	Eisenobjekte und -schlacken	32
2.3	Zusammenfassung	32
IV	Keramik	35
1	CAM 07/11	35
1.1	Technologische Merkmale	36
1.2	Fragmentierung	40
1.3	Gefäßformen	40
1.4	Randformen	41
1.5	Bodenformen	42

1.6	Verzierungsstechniken	42
1.7	Motive	44
1.8	Verzierungsstruktur	44
2	CAM 07/13	45
2.1	Technologische Merkmale	45
2.2	Fragmentierung	48
2.3	Gefäßformen	50
2.4	Randformen	50
2.5	Bodenformen	51
2.6	Verzierungsstechniken	51
2.7	Motive	51
2.8	Verzierungsstruktur	53
3	Zusammenfassung	53
V	Funktion der Gruben	55
1	Grubendepots im Inneren Kongo-Becken	55
1.1	Ethnographische Parallelen	59
2	Phosphatdaten	60
2.1	Daten aus Campo	61
2.2	Daten aus Nkang	63
2.3	Sediment- und Hydrogeologie	63
3	Interpretation und Deutung	65
VI	Anbindung	68
1	Älterer Horizont (CAM 07/11)	68
1.1	Südkamerun	68
a)	Bwambé	70
b)	Abang Minko'ó	71
c)	Dombè	72
d)	Bissiang	73
e)	Umgebung von Kribi	74
1.2	Zentralkamerun	75
a)	Obobogo	75
b)	Okolo	77
c)	Nkang	81
d)	Ndindan	81

1.3	Gabun	83
a)	Como-Mündung	84
b)	Mittleres Ogooué-Tal	88
c)	Lopé	89
d)	Okano-Tal	91
1.4	Zusammenfassung	92
2	Jüngerer Horizont (CAM 07/13)	95
2.1	Kamerun	95
a)	Campo	95
b)	Kribi	95
c)	Sanaga-Mündung	98
d)	Zentralkamerun	100
e)	Akonétye	100
f)	Minyin	102
g)	Nkpwala-Esse	102
2.2	Gabun	103
a)	Oveng	103
b)	Ogooué- und Okano-Tal	105
2.3	Zusammenfassung	105
VII	Synthese	107
VIII	Literatur	113
IX	Katalog	129
1	Befunde	130
2	Tabellen	139
X	Tafeln	143

X Tafeln

1

2

3

4

0 10cm

Taf. 1 Campo CAM 07/11. 1-2: *Bilobé*-Gefäße.

1

2

3

4

Taf. 2 Campo CAM 07/11.

Taf. 3 Campo CAM 07/11.

Taf. 4 Campo CAM 07/11.

Taf. 5 Campo CAM 07/11.

Taf. 6 Campo CAM 07/13.

Taf. 7 Campo CAM 07/13.

Taf. 8 Campo CAM 07/13.

Taf. 9 Campo CAM 07/13.

Taf. 10 Campo CAM 07/13.